

UGAM-CHOTQOL BIOSFERA QO'RIQXONASI HUDUDIDAGI YAPROQBARAGLI DARAXT TURLARINING TABIIY KO'PAYISHI

D.Halimov
M.Xolmurotov

Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18181597>

Tog'li hududlarda o'rmon ekotizimlarining barqarorligi ko'p jihatdan daraxtlarning tabiiy ko'payish qobiliyati bilan belgilanadi. Ayniqsa, ekspozitsiya (yonibag'irning quyoshga nisbatan joylashuvi) omillari tuproq namligi, harorat rejimi, nurlanish darajasi hamda mikroiklim sharoitlarini shakllantirib, urug'larning unishi va yosh nixollarning saqlanib qolishiga bevosita ta'sir qiladi. Shu nuqtai nazardan, Ugam–Chotqol tog' tizimida joylashgan biosfera qo'riqxonasi hududida yaproqbaragli daraxtlarning tabiiy ko'payish qonuniyatlarini o'rganish dolzarb hisoblanadi.

Quyida Ugam-Chotqol biosfera qo'riqxonasi hududida uchraydigan yaproqbaragli daraxt turlarining tabiiy ko'payishi (urug'dan va ildiz bachkilarini orqali yangilanishi) ekspozitsiyalar kesimida dala kuzatuvlari va tog'-o'rmon ekotizimlari uchun xos qonuniyatlar asosida tadqiq etildi.

Тадқиқот объекти сифатида қўриқхона ҳудудида кенг тарқалган япроқбаргли дарахт турлари (*Juglans regia*, *Acer spp.*, *Ulmus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Malus sieversii*, *Pyrus spp.*, *Crataegus spp.* ва бошқалар) танланди.

Tadqiqot quyidagi yo'nalishlarda olib borildi: janubiy, shimoliy, g'arbiy va sharqiy ekspozitsiyalarda tajriba maydonlarini ajratish; 1–3 yillik yosh nixollar soni va ularning saqlanib qolish darajasini hisobga olish; olingan natijalarni foizlarda baholash va qiyosiy tahlil qilish. Foizlar 1 m² maydonga to'g'ri keladigan 1–3 yillik yosh nihollar ulushi (mavjud voyaga yetgan daraxtlar soniga nisbatan) hamda ularning saqlanib qolish darajasi asosida shartli ravishda baholandi:

- 0–20 % – past;
- 21–40 % – o'rtacha;
- 41 % va undan katta – yuqori.

1-jadval

Yaproqbaragli daraxtlarning ekspozitsiyalar bo'yicha tabiiy ko'payishi, %

Daraxt turi	Janubiy ekspozitsiya, %	Shimoliy ekspozitsiya, %	G'arbiy ekspozitsiya, %	Sharqiy ekspozitsiya, %
Yong'oq (<i>Juglans regia</i>)	12–18	45–55	25–30	40–50
Zarang (<i>Acer spp.</i>)	22–30	50–60	40–48	45–55
Qayrag'och (<i>Ulmus spp.</i>)	20–28	48–58	30–38	42–52
Shumtol (<i>Fraxinus spp.</i>)	15–22	46–55	28–35	40–50
Yovvoyi olma (<i>Malus sieversii</i>)	10–16	42–50	25–32	38–45

Yovvoyi nok (<i>Pyrus spp.</i>)	12–20	35–45	26–34	40–48
Do'lana (<i>Crataegus spp.</i>)	25–35	50–65	45–55	48–60
Qayin (<i>Betula spp.</i> , yuqori mintaqa)	8–14	45–55	22–30	40–48

Janubiy ekspozitsiyada yuqori insolyatsiya, tuproq namligining tez bug'lanishi va yozgi issiq stressi tufayli urug'larning unishi cheklangan (ko'pchilik turlarda 10–25 %), nihollarning saqlanib qolish darajasi past, faqat qurg'oqchilikka nisbatan chidamli do'lana va ayrim zarang turlari nisbatan yuqori ko'rsatkich beradi.

Shimoliy ekspozitsiyalar Ugam-Chotqolda tabiiy ko'payishning asosiy zonasi hisoblanadi. Tuproq namligi barqaror, mikroiqlim salqin, barcha asosiy yaproqbaragli turlarda 45–65 % gacha tabiiy ko'payish qayd etiladi. Yong'oq, zarang, qayrag'och va do'lana turlari ustunlik qiladi.

G'arbiy ekspozitsiyalar o'rtacha ekologik sharoitga ega. Kunduzgi issiqlik ta'siri kuchliroq, ammo tog' shamollari xaroratni mo'tadillashtiradi. Ushbu hududda tabiiy ko'payish 25–55 % oralig'ida, ayniqsa do'lana va zarang turlari yaxshi ko'payadi.

Sharqiy yonbag'irlar eng muvozanatli sharoit bilan ajralib turadi. Ertalabki kam quyosh nuri nihollar uchun qulay hisoblanadi, deyarli barcha turlarda 38–60 % gacha tabiiy ko'payish kuzatiladi, ayniqsa yovvoyi mevali daraxtlar (olma, nok, yong'oq) uchun optimal zona hisoblanadi.

Xulosa. Ugam-Chotqol biosfera qo'riqxonasida yaproqbaragli daraxtlarning tabiiy ko'payishi ekspozitsiya omiliga kuchli bog'liq. Shimoliy va sharqiy ekspozitsiyalar tabiiy regeneratsiya jarayonlari eng yuqori kechadigan hududlar hisoblanadi. Janubiy ekspozitsiyalarda yuqori insolyatsiya va namlik yetishmasligi tufayli tabiiy ko'payish past darajada namoyon bo'ladi. G'arbiy ekspozitsiyalar o'rtacha barqarorlikka ega bo'lib, ularda muhofaza va monitoring choralari samarali hisoblanadi. Olingan natijalar tog' o'rmonlarini muhofaza qilish, tabiiy tiklanishiga ko'maklashish va barqaror o'rmon faoliyati strategiyalarini ishlab chiqish uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Жураев Ж. М., Холмуротов М. З., Халилова К. А. Раъногулдошлар оиласига мансуб дарахт ва бута турларини асалариларнинг баҳорги ривожланишидаги аҳдмияти." Ўзбекистон аграр фани хабарномаси" журнали. – 2021.
2. Рисбеков А. Ж. Ландшафтное планирование Угам-Чаткальского национального парка Республики Узбекистан на основе оценки рекреационных экосистемных услуг : дис. – 2020.
3. Juliev M. et al. Modeling of soil erosion based on geospatial techniques and the RUSLE model for the Ugam Chatkal National Park, Uzbekistan //Journal of Geology, Geography and Geoecology. – 2024. – Т. 33. – №. 3. – С. 485-494.
4. Jurayev J. et al. Natural distribution of melliferous trees and shrubs in the Western Tien-Shan mountain ridge //Ann. Phytomed. – 2023. – Т. 12. – №. 1. – С. 821-825.
5. Myers N., Mittermeier R.A., Mittermeier C.G., da Fonseca G.A.B., Kent J. Biodiversity hotspots for conservation priorities // Nature. – 2000. – Vol. 403, №6772. – P. 853–858.